

СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ МОДЕЛЕЙ И ФРАГМЕНТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ КОМПАС-3D**CREATING A LIBRARY OF MODELS AND DRAWING FRAGMENTS IN THE КОМПАС-3D SYSTEM****СУЛИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук, доцент,
Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана.***ШЕСТЕРНИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,***старший преподаватель,
Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана.***SULINA OLGA VLADIMIROVNA,***candidate of technical sciences, associate professor,
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).***SHESTERNINA ELENA ANATOLEVNA,***senior lecturer,
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch).*

В работе описано создание библиотеки параметризованных моделей и фрагментов типовых элементов. Произведена оценка эффективности внедрения этой библиотеки в процесс проектирования указателей уровня жидкости для паровых котлов, сосудов и аппаратов и резервуаров для жидкости. Были созданы трехмерные модели деталей, входящих в состав изделия и параметризованные фрагменты изображений деталей с внешними переменными согласно стандартам ЕСКД и ТУ на изделия. Свойства деталей и значения переменных (размеров) деталей были описаны и приведены в электронной таблице переменных Microsoft Excel. Библиотека была сформирована в приложении КОМПАС-3D «Менеджер типовых элементов». Сделан вывод о значительном уменьшении рутинных действий, увеличении скорости проектирования и уменьшения возможности появления ошибок при использовании библиотек параметризованных моделей и фрагментов типовых элементов.

The paper describes the creation of a library of parameterized models and fragments of typical elements. The effectiveness of the implementation of this library in the design process of liquid level indicators for steam boilers, vessels and apparatuses and liquid tanks has been evaluated. Three-dimensional models of parts included in the product and parameterized fragments of images of parts with external variables were created according to the standards of ESCD and technical specifications for products. The properties of the parts and the values of the variables (dimensions) of the parts were described and given in Microsoft Excel spreadsheet of variables. The library was formed in КОМПАС-3D application "Manager of standard elements". The conclusion is made about a significant reduction in routine actions, an increase in the design speed and a decrease in the possibility of errors when using libraries of parameterized models and fragments of typical elements.

Ключевые слова: библиотека моделей, библиотека фрагментов, САД-системы, КОМПАС-3D, параметризация элементов, внешние переменные, внутренние переменные, указатель уровня жидкости.

Key words: *model library, fragment library, CAD-systems, КОМПАС-3D, parameterization of elements, external variables, internal variables, liquid level indicator.*

Инженерно-конструкторская деятельность в проектно-конструкторских организациях или подразделениях промышленных машиностроительных предприятий осуществляется по специализации, т.е. по разработке и проектированию конструктивно и технологически подобных по типоразмерам и назначению изделий, ограниченного типа и номенклатуры технических средств и систем. Предметная специализация конструкторской организации, направленная на разработку определенного типа продукции, позволяет широко применять типовые и унифицированные детали и узлы в новых проектах. Непосредственно в конструкторском бюро осуществляется, как правило «подetailная» специализация работников конструкторского бюро. За разработчиком закрепляются определенные узлы, агрегаты, группы деталей или системы, на которые он разрабатывает конструкторскую документацию. В таких условиях инженер-конструктор имеет глубокие знания в определенной области проектирования, постоянно накапливает опыт и детально изучает свою область деятельности, самосовершенствуется в определенном направлении.

В настоящее время инженерная работа связана непосредственно с САД-системами, входящими в сквозной цикл подготовки и реализации производства с помощью САПР-систем. При проектировании в САД-системах инженеры-конструкторы, в целях оптимизации своего труда, часто сталкиваются с необходимостью создания собственного набора типовых элементов, собственных параметрических библиотек. Это позволяет успешно решать узконаправленные задачи конструирования и автоматизировать решение рутинных задач проектирования.

Целью данной работы является создание библиотеки параметризованных моделей и фрагментов типовых элементов и оценка эффективности внедрения этой библиотеки в процесс проектирования. Библиотека была создана в САД-системе КОМПАС-3D.

КОМПАС-3D – это российская импортнезависимая система трехмерного проектирования, КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в различных отраслях промышленности. Содержит следующие компоненты проектирования: систему трехмерного моделирования деталей и сборок, чертежно-графический редактор, модуль проектирования спецификации, текстовый редактор и приложения [1].

Были поставлены задачи: создать библиотеку моделей и фрагментов на основе базовых возможностей системы КОМПАС-3D и специального приложения – «Менеджера типовых элементов»; провести сравнительный анализ создания чертежей и моделей сборок с применением инструментов КОМПАС-3D и с применением созданных библиотек. Оценку результата необходимо провести по следующим критериям: скорость проектирования, количество ошибок (человеческий фактор), интенсификация процесса разработки, минимизация рутинных действий.

«Менеджер типовых элементов» позволяет создавать, редактировать и использовать библиотеки типовых элементов. Шаблон устанавливается в активный документ, перед установкой выбираются значения параметров из ряда данных, которые содержатся в таблице переменных, ассоциированной со вставляемой основой шаблона. Шаблон состоит из следующих элементов: основа шаблона — документ КОМПАС-3D (фрагмент, чертеж, деталь или сборка), содержащий внешние переменные; таблица переменных — электронная таблица Microsoft Excel или OpenOffice.org Calc, в которой описаны внешние переменные и их возможные значения; схема шаблона — изображение, поясняющее расположение и обозначение переменных параметров (фрагмент или деталь КОМПАС-3D или файл графического формата) [2].

Рассмотрим процесс создания типовых элементов библиотеки для проектирования указателей уровня жидкости для паровых котлов, сосудов и аппаратов и резервуаров для жидкости.

Рассмотрим пример создания типовых трехмерных элементов, входящих в разрабатываемый узел: стекло гладкое и стекло рифленое ГОСТ 1663-2016 [3]. Данные детали отсутствуют в библиотеке стандартных изделий КОМПАС-3D. Для создания шаблона стекла создадим основу трехмерного шаблона (файл: Стекло гладкое ГОСТ 1663-2016.m3d и Стекло рифленое ГОСТ 1663-2016.m3d) с переменными в эскизах. Переменные, которые будут приниматься из таблицы параметров, должны быть внешними. Создаем внутренние переменные, которым в таблице переменных присваиваем равенство внешним переменным (ширина и длина стекла).

Составляем таблицу переменных (файл: Стекло_гладкое_ГОСТ_1663-2016.xls и Стекло_рифленое_ГОСТ_1663-2016.xls). Имена переменных в таблице полностью соответствуют именам переменных в шаблоне фрагмента. Таблица переменных содержит пояснения к переменным (обозначение и размерность). Для каждой переменной настраиваем: видимость в таблице параметров, тип значений (целые, действительные числа и др.), задаем значения согласно ГОСТ [3]. Длина стекол выбирается из стандартного ряда и зависит от ширины стекла, поэтому определяем список значений переменной длины стекла для определенной ширины. Для выбора значения переменной длины стекла из списка вводим «флаг» DropDownList в столбце переменной длины стекла, дублируем списки переменной ширины в значениях переменной длины. В отдельной колонке создаем список значений переменной, список состоит из шести значений, определяем значение по умолчанию (для ширины 28 мм длина составляет 140 мм) (рис. 1, рис. 2). Создаем переменную Name (наименование), которая позволит автоматически отразить наименование детали в списке свойств в зависимости от выбранных размеров изделия и автоматически заполнить наименование стандартного изделия в спецификации (рис. 3).

Рис. 1. Трехмерная модель детали - стекло гладкое с таблицей переменных.

Рис. 2. Трехмерная модель детали - стекло рифленое с таблицей переменных.

Создаем рисунки: растровые изображения стекол с именами переменных (файл: Стекло_гладкое_ГОСТ_1663-2016.bmp и Стекло_рифленое_ГОСТ_1663-2016.bmp).

По описанному алгоритму действий аналогично создаем элементы библиотеки для проектирования указателей уровня жидкости: корпус, крышка, штуцеры, прокладка.

Создаем шаблон в «Менеджере типовых элементов» (TemplateManager.rtw), загружаем созданные файлы: трехмерные модели деталей, таблицы переменных и рисунки. Проверяем работу библиотеки, создав трехмерную модель сборки. Библиотечные элементы устанавливаются в системе координат сборки посредством выбранной базовой точки, из таблицы параметров есть возможность выбрать размеры элементов (рис. 3). Установленный шаблон выполнен согласно выбранным размерам, спецификация заполнена автоматически.

Рис. 3. Создание детали из шаблона библиотеки.

Рассмотрим пример создания двухмерного шаблона типового элемента (фрагмента), входящего в разрабатываемый узел: стекло гладкое ГОСТ 1663-2016 [3]

Такой элемент может использоваться для создания сборочных чертежей, чертежей общего вида, спецификаций и др. чертежно-графических документов, входящих в комплект конструкторской документации на изделие.

Создадим двухмерный шаблон (файл: Стекло гладкое ГОСТ 1663-2016.frw) с переменными в эскизах (ширина и длина стекла).

Построение производим в параметрическом режиме с закреплением и ограничением геометрии изображения. Создадим слой в документе для автоматической простановки размеров с допусками, для определения базовых точек изображения и настройки осей симметрии. Слой DIM (размеры) содержит размеры элементов с допусками. Слой AXIS (оси) содержит изображение осевых линий. Слой DELETING LAYER (Удаление) содержит две базовые точки с присвоением атрибутов base_point.lat. Составляем таблицу переменных (файл: Стекло_гладкое_ГОСТ_1663-2016(2).xls). Аналогично таблице параметров для трехмерной модели настраиваем значения переменных для двухмерного объекта. Отдельно создаем колонки для настройки удаления слоя с базовыми точками, создаем настройку для простановки размеров и отображения осевых линий (при установке элемента пользователь сможет выбрать настройку видимости). Создаем столбцы со значением допусков для размеров для автозаполнения размерного текста. Создаем колонки для заполнения граф спецификации. Каждая колонка содержит наименование номера графы: формат, наименование и количество (рис. 4).

Создаем рисунок (растровое изображение стекла с именами переменных (Стекло_гладкое_(2)ГОСТ_1663-2016.bmp).

Аналогично создаем элементы библиотеки для проектирования указателей уровня жидкости: корпус, крышка, штуцеры, прокладка.

Создаем шаблон в «Менеджере типовых элементов», загружаем созданные файлы: фрагменты изображений деталей, таблицы переменных и рисунки. Проверяем работу библиотеки, создав сборочный чертеж. В таблице переменных выбираем размеры объекта, настраиваем отображение размеров, осевых линий, выбираем номер базовой точки. Библиотечные элементы устанавливаются в системе координат посредством выбранной базовой точки, из таблицы параметров есть возможность выбрать размеры элементов (рис. 5). Установлен-

ный шаблон выполнен согласно выбранным размерам, размеры с допусками проставлены автоматически, созданы осевые линии, спецификация заполнена автоматически.

Рис. 4. Фрагмент изображения детали - стекло гладкое с таблицей переменных.

Рис. 5. Создание изображения детали из шаблона библиотеки.

Авторами была произведена оценки результата эффективности применения библиотеки в инженерно-конструкторской деятельности при создании трехмерных моделей и сборочных чертежей указателей уровня жидкости различных типоразмеров и модификаций. Авторы отмечают значительное уменьшение рутинных действий, увеличение скорости проектирования благодаря параметризации элементов библиотеки, уменьшение возможности появления ошибок за счет увеличения уровня автоматизации заполнения элементов чертежа и свойств деталей.

Создание библиотек типовых элементов в CAD-системе КОМПАС-3D позволяет успешно решать узконаправленные задачи конструирования и автоматизировать решение различных задач проектирования.

Безусловно, созданная библиотека носит узконаправленный характер, скорость проектирования и эффективность применения зависит от навыков работы в CAD –системе и приложении «Менеджер типовых элементов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Описание процессов жизненного цикла ПО семейства КОМПАС // Электрон. дан. URL: <https://kompas.ru/publications/docs> (дата обращения 30.06.2023).
2. Кидрук М.И. Конструкторские библиотеки и инструменты для их создания в системе КОМПАС-3D. Часть 2. Сделай сам, или как создать свою библиотеку для КОМПАС-3D // САПР и графика. 2006. №2. URL: <https://sapr.ru/article/15598> (дата обращения 30.06.2023).

3. ГОСТ 1663-2016. Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2017. 15 с.

© Сулина О.В., Шестернина Е.А., 2023.